

ANÁLISE DOS CASOS DE ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS NA REGIÃO NORTE EM MUNICÍPIOS DE EXTREMA POBREZA NO PERÍODO DE 2019 A 2023

Dulce Maria Bezerra Freitas - Universidade Federal do Maranhão - dulce.mbf@discente.ufma.br

Cindy Taylor Souza Lopes - Universidade Federal do Maranhão - cindy.taylor@discente.ufma.br

Gabriel do Vale Matos - Universidade Federal do Maranhão - gv.matos@discente.ufma.br

Luiza Medeiros Alvarez - Universidade Federal do Maranhão - luiza.alvarez@discente.ufma.br

Matheus Gabriel Monteles da Silva - Universidade Federal do Maranhão -

monteles.matheus@discente.ufma.br

Lorrany Fontenele Nascimento - Universidade Federal do Maranhão - lorrany.fontenele@ufma.br

INTRODUÇÃO: Animais peçonhentos injetam toxinas ativamente, em presas ou predadores, por meio da inoculação através de estruturas especializadas, causando reações locais e sistemas graves que exigem tratamento rápido e eficaz. Acidentes causados por animais peçonhentos são um entrave para a saúde pública, sobretudo em regiões remotas e precárias, como áreas de ampla pobreza nos municípios do Norte brasileiro, pela ampla biodiversidade de animais presentes associada à infraestrutura hospitalar. **OBJETIVOS:** Analisar a distribuição de ocorrências com animais peçonhentos no Norte brasileiro (2019-2023) e seus aspectos epidemiológicos e operacional, com o fito de descrever o perfil do tempo de atendimento e evolução dos casos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa descritiva-analítica utilizando dados do SINAC/DataSUS sobre acidentes por animais peçonhentos na região Norte entre 2019 a 2023, considerando as variáveis: municípios de extrema pobreza, de animais envolvidos, o tempo de atendimento, a faixa etária dos pacientes e a evolução dos casos. Os dados foram organizados no Excel e analisados no software JAMOVI, por meio do teste qui-quadrado ($p < 0,05$), além do teste exato de Fisher ($p < 0,05$) em casos com menos de cinco contagens. **RESULTADOS:** A taxa das notificações de acidentes por animais peçonhentos no Norte é uma das menores no Brasil (7,7%). A ocorrência dos casos em municípios de extrema pobreza representa 29,08% do total da região e a prevalência foi maior no primeiro trimestre do ano (28,07%). O tipo de acidente teve forte associação com o tempo de atendimento ($p < 0,001$), sendo os casos que envolvem serpentes, foram demoraram 24 horas ou mais para a procura de centros de saúde (58,73%). Episódios envolvendo escorpiões apresentaram maior percentual entre os atendimentos na primeira hora após o acontecimento (41,7%). A faixa etária também influenciou na evolução do caso ($p < 0,001$), em que a maior proporção de óbitos foram nos indivíduos entre 20 e 59 anos (44,04%). Essa relação foi menor em crianças menores de um ano (0,11%). **CONCLUSÃO:** Destaca-se a relação entre o tempo de atendimento e o tipo de acidente, enfatizando os casos por picadas de serpente, além do aumento proporcional no tempo de atendimento e a evolução à óbito, predominante nos indivíduos adultos. Estes achados destacam a necessidade de políticas públicas que estabeleçam a eficácia na prevenção e controle desses acidentes em áreas de déficit educacional e acesso limitado aos grandes centros de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Acidentes, Animais peçonhentos, Epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

ALBERTI, Andressa; MENDES, Ellen Jaqueline; BOLLIS, Eliane; KONFLANZ, Alexandre Lazxari; BORDIN, Sandra Mara Sabedot; LUTINSKI, Junir Antonio. Acidentes e plantas hospedeiras associadas a lagartas urticantes. Revista Ciências Plurais, v. 8, n. 2, e23767, mar. 2022.

HAMMER, Fernanda Martins; FEIO, Renato Neves; SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo. Acidentes crotálicos no Brasil: atualidades e perspectivas. Revista Médica de Minas Gerais, v. 32, p. 32202, 2022.

SANTOS, Guidyan Anne Silva; COUTO, Rodrigo de Macedo; BOING, Alexandra Crispim; BOING, Antônio Fernando. Trends in occurrences of accidents by venomous animals in Brazil: analysis of notifications from 2007 to 2021. Revista Ciências Plurais, v. 9, n. 2, p. 32205, 31 ago. 2023.

SCHELIGA, Daniel José; HINO, Adriano Akira Ferreira; OLANDOSKI, Marcia; MOURA-LEITE, Julio Cesar de; SILVA, Emanuel Marques da; ELIFIO-ESPOSITO, Selene. Exploring snakebite epidemiology between 2010

and 2021 in Paraná, Brazil: introducing distribution patterns, clinical profiles, and sociodemographic factors. *Semina: Ciências Biológicas e da Saúde*, v. 45, n. 2, p. 197-210, jul./dez. 2024.

SILVA, Herberth Rick dos Santos; CASTRO, Thiago Marcírio Gonçalves de; BATISTA NETO, José Benedito dos Santos; VALE, Joyce Karen Lima; BORBA-PINHEIRO, Cláudio Joaquim. Caracterização epidemiológica de acidentes com animais peçonhentos entre 2012-2021: revisão sistemática. *Revista Ciências Plurais*, v. 9, n. 2, p. 29905, 31 ago. 2023.